

**КОНЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА ИШЛАТИЛАДИГАН КОН
– ТРАНСПОРТ МАШИНАЛАРИ ВА МЕХАНИЗМЛАРИ УЧУН
ҚЎЛЛАНИЛАДИГАН ЭЛЕКТР ЮРИТМАЛАРИНИ ЭЛЕКТР МЕХАНИК
ХУСУСИЯТЛАРИ БЎЙИЧА ТАҲЛИЛИ**

катта ўқитуви А.В.Рахимов., талаба Абдурахмонов Ж. Ж.

Ислон Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети

doi.org/10.5281/zenodo.15448953

Аннотация. Кончилик корхоналарида қўлланиладиган кон – транспорт машиналари ва механизмларини ҳаракатлантирувчи электр юритмаларини қабул қилишда аввал уларнинг электр механик хусусиятлари бўйича тури танланади. Кейин керакли бўлган қуввати ҳисобланиб русуми танланади. Ушбу мақолада қисқача умумлаштириш ҳамда кон - транспорт машина ва механизмларда қўлланилишига кўра электр юритмаларнинг электр механик хусусиятлари бўйича тахлили келтирилади.

Калит сўзлар: Электр юритма, механик тавсиф, электр энергия, кон – транспорт машина ва механизмлари, табиий механик тавсиф, сунъий механик тавсиф, асинхрон электр двигател, синхрон электр двигател, ўзгармас ток электр двигателлари.

Аннотация. При выборе электропривода, приводящего в движение горно – транспортных машин и механизмов сначала по электромеханическим свойствам принимается их тип. Затем рассчитывается необходимая мощность и выбирается марка. В этой статье приведен краткое обобщение и анализ электромеханических свойств электроприводов применительно к горным машинам и механизмам.

Ключевые слова: Электропривод, механическая характеристика, горные машины и механизмы, асинхронный электродвигатель, синхронный электродвигатель, электродвигатели постоянного тока.

Annotation. The selection of an electric drive for mining transport machines and mechanisms begins with determining its type based on electromechanical characteristics. Next, its compliance with specific operational and mining-

technological conditions at mining enterprises is assessed. After that, the required power is calculated, and the appropriate model is selected. This article provides a concise summary and analysis of the electromechanical characteristics of electric drives in relation to mining transport machines and mechanisms.

Keywords: Electric drive, mechanical characteristics, mining machines and mechanisms, asynchronous motor, synchronous motor, direct current motors.

Кончилик корхоналарининг hozirgi талаб қилинаётган унумдорлигини таминлаш учун кўп миқдордаги катта қувватли турли машина ва механизмлар жумладан экскаваторлар, бурғулаш станоклари, тайёрлаш ва қазиб олиш комбайнлари, конвейерлар, электровоз транспорти, турғун машиналар, ва ёрдамчи механизмлар қўлланилади.

Буларнинг барчасини характлантириш учун электр юритмалар қўлланилади. Электр юритма бошқа турдаги юритмалардан – юқори бошқарувчанли хусусияти, алоҳида машина ва механизмларга бир ёки бир неча двигателларни ўрнатиш мумкинлиги, ишчи машиналарнинг кинематикасини соддалаштириши, юқори ФИК, ихчамлиги, ишга тушириш моментининг катталиги, тузилишининг соддалилиги, тезлигини кенг кўламда ростлаш қобилияти, ҳамда бошқаришни масофадан ёки автоматик равишда бажариши мумкинлиги билан ажралиб туради. Шулар билан бирга электр юритма яна қуйидаги афзалликларга эга: ишчи механизмларнинг талабларини тўлиқ таъминлайди; бошқа юритмаларга нисбатан юқори унумдорли ишчи механизмларга қўллаш мумкин; ишчиларнинг меҳнати енгиллашади; электр юритмаларда автомат бошқаришни кенг қўллаш мумкин; электр юритма бошқа турдаги юритмаларга нисбатан тежамли бўлади; аτροφ мухит ифлосланмайди; электр энергияни узатиш бошқа энергияни узатишга нисбатан анча қулай бўлади;

Кончилик корхоналарида қўлланиладиган машина ва механизмлар турли ишлаб чиқариш жараёнларини бажаришда иштирок этади. Машина ва механизмлар бажарадиган иш жараёнларида бир хил ёки ўзгарувчан юклама

билан ишлашлари мумкин, шунингдек уларнинг тезлиги ўзгармаслиги ва ўзгариб туриши мумкин. Ишга тушириш ва тўхтатиш равон бажарилиши керак. Ишчи механизмларнинг иш бажаришдаги юқорида хосил бўладиган ҳолатларни таъминлаш учун уларни ҳаракатлантирадиган электр юритмалар тўғри танланиши керак. Машина ва механизмларга мос келадиган электр юритмаларнинг турини танлаш учун уларнинг электр механик хусусиятларини билиш керак бўлади.

Электр юритмаларининг электр механик хусусиятлари уларнинг механик тавсифлари орқали белгиланади. Электр юритма айланиш тезлигининг, унинг ҳаракатлантирувчи моментиға боғлиқлиги механик тавсиф дейилади ва $\omega = f(M)$ шаклда ифодаланади. Механик тавсифлар табиий ва сунъий бўладилар.

Табиий механик тавсифлар қаттиқлик бўйича учта туркумға бўлинади. Қаттиқлик бу юклама ўзгарганда тезликнинг ўзгариш даражасини кўрсатади.

Биринчи туркумға кирувчи тавсиф мутлоқ қаттиқ дейилади, яъни юклама ошганда тезлик ўзгармайди. Синхрон электр двигателларнинг механик тавсифи бу туркумға киради (1- расм. 1- график).

Иккинчи туркумға кирувчи механик тавсифлар қаттиқ дейилади, яъни юклама ошганда тезлик озгина 15% гача пасайиши мумкин. Мустақил, параллел қўзғатишли ўзгармас ток ва асинхрон электр двигателларнинг механик тавсифлари бу туркумға киради (1- расм 2,3 графиклар).

Учинчи туркумға кирувчи механик тавсиф юмшоқ дейилади, яъни юклама ошганда тезлик анчага пасаяди. Кетма-кет қўзғатишли ўзгармас ток электр двигателларининг тавсифлари бу туркумға киради (1-расм 4- график).

Электр юритма иш бажараётганида кўрсаткичлари табиий механик тавсифда бўлиши керак. Сунъий механик тавсифлар ишга тушириш ва тезликни ростлаш жараёнларида қўлланиладилар.

1-расм. Механик тавсифларнинг қаттиқлик бўйича туркумланиши.

Мустақил қўзғатишли ўзгармас ток электр двигателлари. Мустақил қўзғатишли ўзгармас ток электр двигателлари қаттиқ табиий механик тавсифга эга; айлантурувчи моменти кучланишга боғлиқ эмас; тезлигининг кучланишга боғлиқлиги тўғри чизиқлидир. Электр двигателлар жуда кам номинал айланиш тезлигига мослаб тайёрланишлари мумкин, бу улардан редукторсиз электр юритма сифатида фойдаланиш имкониятини беради.

Электр двигателлар, махсус механик тавсифларни олиш учун юқори имкониятларга эга ва уларни осон автомалаштириш мумкин. Мустақил қўзғатишли электр двигателларнинг бундай бебаҳо хусусиятлари тезликни кенг қўламда ростлаш ва аниқ бошқариш, ёки тез – тез ишга тушириладиган, реверсланадиган, тўхтатиладиган ҳамда ишчи органларининг тикилиб қолганида токни ва моментни чегаралашни талаб қиладиган кон машина ва механизмларининг талабларини тўлақонли қаноатлантиради. Кон корхоналарида бу электр двигателлар экскаваторларнинг, бурғулаш машиналарининг асосий ишчи механизмларида, юк кўтариш қурилмаларида кенг қўлланилади.

Кетма – кет қўзғатишли ўзгармас ток электр двигателлари.

Кетма – кет қўзғатишли ўзгармас ток электр двигателлари юмшоқ табиий механик тавсифга эга; айлантурувчи моменти кучланишга боғлиқ эмас; юқори юклатилиш имкониятига эга. Юмшоқ механик тавсиф двигателларнинг ўзини ўзи ростлаш хусусиятига эгаллигини кўрсатади, бу айланиш тезлигининг

пастлигида катта статик юкламаларни енгиш, кичикларини эса – юқори тезликларда енгиш имкониятини беради. Кетма – кет қўзғатишли электр двигателлар ўзининг яхши тортиш хусусиятлари туфайли электровоз транспортида кенг қўлланилишади.

Синхрон электр двигателлар. Синхрон электр двигателлар мутлақ қаттиқ табиий механик тавсифга эга, ишчи машинанинг юкламаси ўзгарганда у қатъий ўзгармас айланиш тезлигини таъминлайди. Бу электр двигателлар юқори энергетик кўрсаткичларга ($\cos\varphi$, ФИК) эга ва силжиши ўзувчи фазалар билан ишлаши мумкин, бу уларнинг асинхрон двигателларга караганда мухим афзаллиги ҳисобланади. Синхрон электр двигателлар тезлигини ростлаш талаб қилинмайдиган ишчи машина ва механизмларнинг электр юритмаси учун қўлланилади. Иқтисодий нуқтаи назардан ўрта ва катта қувватли электр двигателларнинг қўлланилиши мақсадга мувофиқ бўлади.

Кончилик саноатида синхрон электр двигателлар секин айланувчи поршенли компрессорлар, тез айланувчи турбокомпрессорлар юритмалари учун, юқори унумдорли ўқ чизикли вентиляторлар учун қўлланилади. Кон бойитиш корхоналарида синхрон электр двигателлар шарли ва стерженли тегирмонларнинг асосий юритмалари ҳисобланади.

Асинхрон электр двигателлар. Асинхрон электр двигателлар ишчи қисми қаттиқ табиий механик тавсифга эга, бу ишчи машинанинг юкламаси ўзгарганда айланиш тезлигининг деярли ўзгармаслигини таъминлайди, ФИК юқори, бироқ қувват коэффиценти юкламага жуда боғлиқ. Моментнинг кучланишга жуда боғлиқлиги мухим камчилиги ҳисобланади. Асосий қўлланилиш соҳаси – кичик ва ўрта қувватли ростланмайдиган электр юритмалардир, жумладан вентиляторлар, насослар, компрессорлар, конвейерлар, комбайнлар, бурғулаш машиналари ва б. электр юритмалари. Ишга туширишнинг оғир шароитларида (сидиргичли конвейерлар, юклаш машиналари ва б.) қ.т. ротори махсус тайёрланган катта ишга тушириш моментини ҳосил қилувчи электр двигателлар қўлланилади. Равон ишга тушириш зарур бўлганда (магистрал ва бошқа узун

лентали конвейерлар, шахта юк кўтариш машиналари ва б.) фаза роторли электр двигателлар қўлланилади.

Адабиётлар

1. Xashimov A.A., Mirxaydarov M.M. Elektr yuritma asoslari. –Toshkent: “Umid Design”, 2021. -364 b.
2. Hoshimov O. Elektr mashinalar va elektr yuritma asoslari. Darslik- Toshkent; 2010.
3. Кацман М.М. Электрические машины. –М.: Высш. Шк.; Издательский с.центр «Академия»; 2013. - 496 с.
4. Павлович С.Н. Электропривод и электроснабжение горных предприятий. – Минск: БНТУ, 2017. -155 с.